

कोल्हापूर चित्रनगरी इतिहास आणि वाटचाल

सौ. सुनीता महेश पवार

कन्या शाळा, येडेनिपाणी. ता.- वाळवा, जि.- सांगली

Corresponding Author – सौ. सुनीता महेश पवार

DOI - 10.5281/zenodo.18979049

प्रास्ताविक:

भारतात 'चित्रपट' मध्यमाची सुरुवात १९१२ साली 'भक्त पुंडलिक' या मराठी चित्रपटाने झाली. दादासाहेब तोरणे यांनी हा चित्रपट बनवला होता. परंतु चित्रपट सदरीकरणाच्या वेळी चित्रपट गृहाला आग लागली व त्यामध्ये या चित्रपटाच्या रील जाळल्या. 'भक्त पुंडलिक' या चित्रपटाचा कोणताच पुरावा आज उपलब्ध नसल्याने १९१३ साली चित्रपट सृष्टीचे जनक दादासाहेब उर्फ धोंडीराज गोविंद फाळके यांनी 'राजा हरिश्चंद्र' या चित्रपटाची निर्मिती केली. याच चित्रपटाला आज भारतीय पहिला चित्रपट म्हणून ओळखले जाते. चित्रपट हे माध्यम अत्यंत कमी कालावधीमध्ये लोकप्रिय झाले. चित्रपट कलेबरोबरच व्यवसायही असल्याने चित्रपट निर्मिती करिता आर्थिक उभारणी करणे हे एक मोठे आव्हान चित्रपट निर्मात्यांसमोर अगदी प्रारंभापासून आजतागायत असलेले दिसून येते. भांडवल उभारणीचे विविध पर्याय त्यामध्ये जाहिरात, सहकाऱ्यातून मिळून केलेली पैशांची उभारणी, निर्मात्यांना उपलब्ध असल्याचे दिसून येतात. त्याचबरोबर चित्रपट निर्मितीचा खर्च हा ही दिवसेंदिवस वाढतच चाललेला दिसतो. चित्रपटाचे बदलते तंत्र, साऊंड मिक्सिंग, ॲनिमेशन अशा बाबींचा चित्रपट निर्मितीवर बराच खर्च करावा लागतो. चित्रपट कलेचे माहेर घर म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रातच काय पण भारतभर लोकप्रिय असलेले शहर

म्हणजेच कोल्हापूर शहर आहे. कालामहर्षी बाबूराव पेंटर, भालजी पेंढारकर, राजा गोसावी, श्रीराम लागू, नाना पाटेकर, अनंत माने, व्ही. शांताराम, चंद्रकांत मांडरे, सुर्यकांत मांडरे यांसह अनेक दिग्गज कलाकारांनी मराठी चित्रपट किंबहुना हिंदी चित्रपट सृष्टीसाठी योगदान दिले. महाराष्ट्रमध्ये आज जी मुख्य स्टुडिओ आहेत ती पुढील प्रमाणे:

मुख्य स्टुडिओ:

मुंबई:

- **Filmalaya Studio Pvt.Ltd** – पारंपारिक फिल्म स्टुडिओ, अंधेरी वेस्ट
- **SJ STUDIO AND ENTERTAINMENT LTD** – प्रसिध्द स्टुडिओ, साकी नाका
- **Basra Film Studio** – कांदिवली ईस्ट
- **GM Studios** – चांदिवली परिसर
- **SwaShri Film Studio** – घाटकोपर
- **CineManiaa Film Studio and Productions** – वेसोवा, अंधेरी वेस्ट
- **A1 FILMS STUDIO** – अंधेरी वेस्ट

या शिवाय **Yash Raj Films Private Limited** हे भारतातील सर्वात मोठ्या फिल्म प्रोडक्शन कंपन्यांपैकी एक असून मुंबईत मुख्य ऑफिस/स्टुडिओ सुविधा आहे. आणि **Maharashtra Film, Stage &**

Cultural Development Corporation Limited
मार्फत **Filmcity – Dadasaheb Phalke**
Chitranagari सारख्या मोठ्या govt-backed शूटिंग
लोकेशनची व्यवस्था केली जाते, जिथे अनेक चित्रपट
आणि सीरियलचे शूटिंग होते.

पुणे आणि आसपास:

पुणेही चित्रपट/व्हिडिओ उत्पादनासाठी लोकप्रिय क्षेत्र आहे:

- **WOT STUDIOS** – बव्हधन
- **Cinera Films Studio** – तिलक रस्ता, पुणे
- **MK STUDIO PUNE** – हिन्जवाडी-वकड
- **APH STUDIO** – रहाताणी, पुणे
- **ND9 STUDIO** – सिन्हागड रोड, पुणे

याशिवाय पुण्यात इतर छोट्या डिजिटल / उत्पादन स्टुडिओ
देखील आहेत.

इतर महाराष्ट्रातील ठिकाणे:

- **Pawar Studio & Film Production** – छत्रपती
संभाजीनगर
- **Js Movies Studio** – छत्रपती संभाजीनगर
- **Karjat film studio** – करजत

रायगड, मानगाव, नाशिक, औरंगाबादसारख्या
भागातही स्थानिक स्टुडिओ/फिल्म क्रिएशन कंपनी
उपलब्ध आहेत उदा. SJ Studio, अष्टविनायक फिल्म
क्रिएशन्स, सेग्नो बीट्स इ. स्टुडिओ आपणास पाहावयास
मिळतात. प्रस्तुत शोध निबंधात कोल्हापूर मधील चित्रपट
स्टुडिओ संदर्भात झालेली घडामोड अभ्यासणार आहोत.

नैसर्गिक दृष्ट्या संपन्न असणारे कोल्हापूर हे
प्रथमपासूनच कलाकारांसाठी आकर्षण ठरले होते. स्थानिक
कलाकार व कारागिराना संधी मिळावी म्हणून १९३३ साली
राजाराम महाराजांनी कोल्हापूर सिनेटोन सध्याचे ‘जयप्रभा

स्टुडिओची’ स्थापना केली. कालांतराने याच वर्षात सन
१९३३ साली आक्कासाहेब महाराजांनी ‘शालिनी
सिनेटोन’ची स्थापना केली. स्टुडिओ सुरू झाल्यानंतर
चित्रपट निर्मितीचाही जोर वाढू लागला. पुढे व्ही. शांताराम
यांनी ‘शालिनी स्टुडिओ’ व भालजी पेंढारकर यांनी
‘जयप्रभा स्टुडिओ’ चालविण्यास घेतला होता. त्याआधी
‘सावकारी पाश’, ‘उषा स्वप्न’, ‘प्रतिभा’, ‘कालिया मर्दन’,
‘विलासी ईश्वर’ अशा चित्रपटांचे चित्रीकरण इथे झाले होते.
पण कालांतराने चित्रपट निर्मितीसाठी आवश्यक असणारे
तंत्रज्ञान बदलत गेले. विशेषतः चित्रीकरणासाठी अद्ययावत
यंत्रसामग्री मुंबई पुण्यातच उपलब्ध होत होती, त्यामुळे
कोल्हापूरातील चित्रीकरणावर परिणाम होत गेला.

१. कोल्हापूरची चित्रनगरी इतिहास:

कोल्हापूरच्या चित्रनगरीच्या स्थापनेच्या
पार्श्वभूमीपासून ते आत्तापर्यंतच्या वाटचालीचा आढावा
सदर शोधनिबंधामध्ये घेण्यात आला आहे. “पटकथा ते
पडदा” अशा संकल्पनेतून शासन सहकार्याने कोल्हापूरात
चित्रनगरी उभारण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. यासाठी शंकरराव
सावेकर, आनंद माने, चंद्रकांत मांडरे, सुर्यकांत मांडरे, सुभाष
भुरके यांनी पुढाकार घेतला. सुरुवातीला शालिनी स्टुडिओ
किंवा जयप्रभा स्टुडिओतच चित्रनगरी सुरू करण्याचा
प्रस्ताव मांडण्यात आला. पण तो नाकारण्यात आला.
त्यामुळे नव्या जागेचा शोध सुरू झाला. १९८४ साली
तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यानी रिकामी
जागा शोधण्यास सांगितले. त्यातूनच मोरेवाडी येथील ७५
एकर जागेत चित्रनगरी उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला
आणि १९८५ साली कोल्हापूरच्या चित्रनगरीची स्थापना
झाली सुरुवातीला काही निधी उपलब्ध करून देण्यात
आला. त्यातून कॅमेरा अंतर्गत चित्रीकरणासाठी स्टुडिओची
स्थापना करण्यात आली.

चित्रनगरीमध्ये सुरवातीला चित्रिकरणासाठी प्रयत्न झाले. पण कॅमे-याचे अद्ययावत तंत्रज्ञान उपलब्ध नसल्याने प्रकाशयोजना, ध्वनी, पाणी इ. ची योग्य व्यवस्था नसल्याने व हे ठिकाण शहरापासून दूर असल्याने तसेच दळणवळणाची सोय नसल्याने निर्मात्यांनी चित्रनगरीत चित्रिकरणाकडे पाठ फिरवली. यावेळी अभिनेता राजशेखर यांनी चित्रनगरीच्या स्थळी पाणी लाईट व लोकेशन तयार करावी अशी मागणी केली पण शासनाने चित्रनगरीतून कोणतेच उत्पन्न मिळत नाही. निधी कोठून द्यायचा? असा सवाल केला. त्यामुळे चित्रनगरी विकासापासून वंचितच राहिली. दुर्दैवाने ज्या शासनाने चित्रनगरी उभा केली त्याच शासनाने ही चित्रनगरी बंद करण्याचा निर्णय २००७ साली घेतला. ज्या तोट्यातील महामंडळे बंद करण्याचा निर्णय झाला त्या तोट्यातील महामंडळांमध्ये कोल्हापूरच्या चित्रनगरीचाही समावेश होता.

२. चित्रनगरीच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न:

चित्रनगरीच्या पुनरुज्जीवनासाठी अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाने पुढाकार घेवून चित्रनगरीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला. चित्रनगरी चित्रपट महामंडळाकडे चालवण्यास द्यावी अशी मागणीही करण्यात आली. पण शासनाने या मागणीचा विचार केला नाही महामंडळाने यासाठी आंदोलनही केले. त्यातून शासनाने चित्रनगरीला निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. आणि २०२० साली शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाने १० कोटी रूपयांचा निधी चित्रनगरीसाठी उपलब्ध करून दिला. या निधीतून चित्रनगरीच्या जागेभोवती कंपाऊंड टाकण्याचे काम सुरू झाले. आज कोल्हापूरत बाह्य चित्रिकरणासाठी अनेक ठिकाणे उपलब्ध आहेत पण स्टुडिओ उपलब्ध नाहीत. मुंबईत चित्रिकरणासाठी येणारा खर्च, तंत्रज्ञांचे मानधन, स्टुडिओचे भाडे इ. खर्चाचा विचार करता कोल्हापूरमध्ये चित्रपट निर्मितीचा खर्च तुलनेने कमी

येणार आहे. त्यामुळे कोल्हापूरच्या चित्रनगरीत योग्य सोयी सुविधा निर्माण करून दिल्यास चित्रनगरीला उर्जितावस्था मिळू शकणार आहे व कोल्हापूरच्या चित्रसृष्टीला गतवैभव प्राप्त होऊ शकेल.

३. चित्रनगरीच्या उर्जितावस्थेसाठी आवश्यक सुविधा:

कोल्हापूरच्या चित्रनगरीत चित्रीकरण होऊ शकते. पण त्यासाठी शासनाने सढळ हाताने मदत करण्याची गरज आहे. चित्रनगरीत पटकथा घेऊन आलेल्या निर्मात्यांना थेट सिनेमागृहात चित्रपट लावण्याची सुविधा मिळावी यासाठी चित्रनगरीत चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी आवश्यक असणारे अद्ययावत कॅमेरे, फ्लोअर लोकेशन, पाण्याची सोय करणे गरजेचे आहे. तरच नव्याने चित्रिकरणासाठी निर्माते कोल्हापूरच्या चित्रनगरीकडे फिरकतील. खाजगी व्यावसायिका कडून चित्रनगरीचा विकास होवू शकतो. त्याचाही शासनाने विचार करणे गरजेचे आहे.

मध्यंतरी शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर येथे चित्रिकरणा संबंधी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून निधी मागितला होता पण त्याला यश आले नाही. जर शासनाने जास्तीत जास्त निधी व सुविधा दिल्या तरच 'पटकथा ते पडदा' ही संकल्पना सत्यात उतरून कोल्हापूरच्या चित्रनगरीला सुवर्णकाळ प्राप्त होईल. शासन स्वबळावरच चित्रनगरी पुनस्थापित करण्याच्या विचाराधिन असल्याने या संदर्भात निश्चित निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे.

४. शाहू छत्रपती चित्रनगरीची स्थापना:

महाराष्ट्र शासन व कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराने शिरोली एमआयडीसी परिसरात चित्रनगरीसाठी जागा निश्चित अंदाजे 30-40 एकर क्षेत्रफळ परिसरात शाहू छत्रपती चित्रनगरीची स्थापना झालेली पाहावयास मिळते. या चित्रनगरी उभारण्यामागची मुख्य उद्दिष्टे: अशी सांगता येतील. मराठी चित्रपटसृष्टीचे विकेंद्रीकरण करणे, पश्चिम

महाराष्ट्रातील कलाकारांना संधी मिळवून देणे, ऐतिहासिक, ग्रामीण, सामाजिक सिनेमांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे, स्थानिक युवकांना रोजगार मिळवा, कोल्हापूरचा सिनेसांस्कृतिक वारसा जपणे इ. उदीष्टे सांगता येतील.

कोल्हापूर चित्रनगरीतील हळूहळू विकसित झालेल्या सुविधांमध्ये आउटडोर शूटिंगसाठी मोकळी जागा उपलब्ध करण्यात आली आहे. अंतर्गत चित्रीकरणासाठी ग्रामीण महाराष्ट्राचे सेट, ऐतिहासिक / गावठाण पार्श्वभूमी असलेले ठिकाण विकसित करण्यात आले. मालिका, लघुपट, जाहिरात शूटिंग करणाऱ्यांना कमी शुल्कात परवानगी प्रणाली उपलब्ध करण्यात आली आहे. सुरुवातीला काही सुविधा मर्यादित होत्या, पण मागील काही वर्षांत वापर वाढत गेला. या चित्रनगरीत अनेक **मराठी चित्रपट**, टीव्ही मालिका, लोककला, ऐतिहासिक व ग्रामीण कथानकांवरील प्रकल्प विद्यार्थ्यांचे लघुपट व डॉक्युमेंटरी इ. कामे झाली आहेत व आजही चालू आहेत. विशेषत ही चित्रनगरी कोल्हापूर, सांगली, सातारा परिसरातील निर्मात्यांसाठी महत्त्वाची ठरली. आज ही चित्रनगरी कार्यरत आहे व अजूनही या चित्रनगरीत सुधारणा, आधुनिकीकरणाची गरज आहे. भविष्यातील कोल्हापूर चित्रनगरी पोस्ट-प्रॉडक्शन सुविधा, फिल्म ट्रेनिंग सेंटर, टुरिझम व फिल्म हेरिटेज हब बनण्याची अजून गरज आहे.

निष्कर्ष:

१. मराठी चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासाची सुरवात ज्या नगरीतून झाली तेथे आज म्हणावे असे काम होत नाही. त्यासाठी सरकारने मदत केली पाहिजे.
२. राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचारांची आधुनिक अभिव्यक्ती साधून सातारा, सांगली, कोल्हापूर येथील कलाकारांना रोजगारची संधी उपलब्ध होईल.

३. मुंबई पुणे सोडून बाहेरील आर्थिक परस्थितींना परवडेल अशी मराठी सिनेमासाठी आशेचे केंद्र कोल्हापूरची चित्रपट सृष्टी बनू शकते.

संदर्भ :

- १) कविता गगराणी : फिल्म इंडस्ट्री ऑफ कोल्हापूर अ हिस्टोरिकल स्टडी" अप्रकाशित पी-एच-डी-प्रबंध शिवाजी विद्यापीठ २००४ पृष्ठ क. २८
- २) चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष व निर्माता प्रसाद सुर्वे यांची मुलाखत
- ३) चित्रपट महामंडळाचे सचिव व दिग्दर्शक सुभाष भुर्के यांची मुलाखत
- ४) सचिन टिपकुर्ले चित्रनगरीची दुरावस्था मालिका दैनिक पुढारी ऑक्टोबर २००६
- ५) निर्माता व दिग्दर्शक यशवंत भालकर यांची मुलाखत
- ६) शासनाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री संजय पाटील यांची मुलाखत